

ALVAR E ÁLVARO, APROXIMAÇÕES NA OBRA DE AALTO E SIZA.

Alvar and Álvaro, approaches to the work of Aalto and Siza.

Alvar y Álvaro, aproximaciones a la obra de Aalto y Siza.

HECKTHEUER, Patricia

Mestre pelo PROPAR da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Doutoranda no PROPAR da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Arquiteta e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNISINOS, Profª. Adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL.
patricia.hecktheuer@gmail.com

RESUMO

O texto apresenta duas obras: o Centro Cívico de Säynätsalo, Finlândia, que ocupa destaque na obra de Alvar Aalto; e o Centro Municipal Distrito Sul de Rosário, Argentina, talvez um dos menos conhecidos projetos de Álvaro Siza, seu primeiro edifício nas Américas. A escolha se deveu por serem obras afins ao historicamente validado e a normas, seguidoras de exemplos e contributivas para o contexto ao qual pertencem. Podem ser filiados às revisões críticas realizadas a partir do CIAM VIII, como oportunidades de reflexão aos desafios que a cidade contemporânea oferece.

Palavras-chave: Aalto. Siza. Cidade.

ABSTRACT

The text presents two works: the Säynätsalo's Civic Center, Finland, which is highlighted Alvar Aalto's work; and South District Municipal Center in Rosario, Argentina, perhaps one of the lesser-known Álvaro Siza's projects, his first building in Americas. The choice was because they are to historically validated works and norms, following examples and contributing to the context to which they belong. They can be affiliated to the critical reviews carried out CIAM VIII, as opportunities for reflection on the challenges that the contemporary city offers.

Keywords: Aalto. Siza. City.

RESUMEN

El texto presenta dos obras: El Centro Cívico de Säynätsalo, Finlandia, que se destaca em la obra de Alvar Aalto; y el Centro Municipal Distrito Sur en Rosario, Argentina, quizás uno de los proyectos menos conocidos de Álvaro Siza, su primer edificio em América. La elección de debió a que se relacionan con obras y normas historicamente validadas, siguiendo ejemplos y contribuyendo al contexto al que pertenecen. Pueden adscribirse a las revisiones críticas realizadas desde el CIAM VIII, como espacios de reflexión sobre los desafíos que ofrece la ciudad contemporânea.

Palabras clave: Aalto. Siza. Ciudad.

ALVAR E ÁLVARO, APROXIMAÇÕES NA OBRA DE AALTO E SIZA.

O contexto, os terrenos.

Säynätsälo foi fundada em 1945, em uma ilha do lago Päijänne, Finlândia. Ao final da Segunda Guerra Mundial o país, que sempre foi região de disputa entre a Rússia e a Suécia, estava mutilado e precisava ser reconstruído. Numa época em que o campo industrial aumentava e as relações de trabalho e consumo se modificavam, a comunidade da pequena localidade organizou um concurso para seu Centro Cívico Administrativo. Alvar Aalto saiu vitorioso, e o projeto, por ele denominado *Curia*, em alusão ao *Forum Romano*, foi construído entre 1949 e 1952. Pelo Censo de 2010, Säynätsälo conta com pouco mais de 3 mil habitantes e, em 1993, foi anexada à cidade de Jyväskylä (figura 1).

Figura 1: Säynätsälo, Finlândia, e o Centro Cívico Administrativo de Alvar Aalto.

“Disponível” em: <http://www.archipicture.eu/Arquitecten/Finnland/Aalto%20Alvar/Alvar%20Aalto%20-%20Säynätsälo%20Town%20Hall%203.html>. Acesso em 20 abr 2023

Ao final do século XX, a cidade de Rosário, província de Santa Fé, Argentina, se vê diante da necessidade de colocar em marcha seu processo de descentralização: extensa, com tecido social e urbano se dilacerando, a cidade propõe os Centros Municipais Distritais, destinados a atividades cidadãs. São implantados seis destes equipamentos em seis setores da cidade, numa síntese de modernização administrativa, reestruturação urbana, fomento cultural e participação comunitária. O terceiro a ser construído foi o Centro Municipal Distrito Sul Rosa Zipèrovich, de Álvaro Siza, inaugurado em 2002 (figura 2). Foram colaboradores, o arquiteto argentino Marcos Rampulla, que já trabalhara com Siza em Portugal, e a arquiteta argentina Mariel Suárez, representante da municipalidade de Rosário.

Figura 2: Rosário, Argentina, e o Centro Municipal Distrito Sul de Álvaro Siza.

“Disponível” em: <http://talleravb.blogspot.com/2011/11/viaje-3-rosario-siza.html>. Acesso em: 19 abr 2023

Em situações diversas, os arquitetos entendem a necessidade de redescobrir ou incentivar valores locais. Regionalismo e universalismo se encontram em ambos, herdeiros de uma tradição, que Siza chama de continuidade e, quando se refere a Aalto, fala um pouco de si: “para ele não existem tantas fronteiras; é como na paisagem da Finlândia, os acidentes constituem fino tecido, contínuo e variado.” (SIZA, 1994, p.83). Aalto já afirmara:

Não penso que tenha uma tendência para o folclore. As tradições que nos impressionam referem-se sobretudo ao clima, às condições materiais, à natureza das tragédias e comédias que nos tocaram. Não faço uma arquitetura ostensivamente finlandesa, e não vejo qualquer oposição entre finlandês e internacional. (ALVES, 2019)

Em Säynätsälo e Rosário há a preocupação com o lugar, desde a representação da comunidade até a acomodação ao sítio. O concurso finlandês estipulava que o edifício se dispusesse em três pisos, com conselho, escritórios, biblioteca, farmácia, banco, espaços comerciais, alojamentos e sauna. Na proposta de Aalto, o edifício organiza-se em dois pisos e só o espaço destinado à câmara do conselho se eleva a um terceiro nível, opção justificada na memória descritiva:

Um edifício com três andares em que cada andar tem um caráter diferente é um sistema não arquitetônico, trazido pelos blocos de arrendamento citadinos que não podem ser usados para criar valores duradouros. Pôr diferentes elementos uns em cima dos outros é, também, um modo muito pouco econômico de construção. O signatário teve como objetivo a criação de massas feitas de elementos semelhantes, nas quais foi colocada em consideração a possibilidade de extensão das instalações da câmara municipal, mesmo às zonas dos alojamentos. Por essa razão, o edifício do signatário tem na sua maior parte dois pisos, com unicamente certas zonas mais importantes a atingirem um terceiro piso. (PAATERO, 1999)

No mapa de Rosário, a evidente dominância da quadrícula, muito bem adaptada à planície, é recortada por grandes cordões perimetrais e angulares dos planos embelezadores e sanitizantes da primeira metade do século XX. O terreno escolhido para ser implantado o Centro Municipal Distrito Sul, nesta degradada região da cidade, está situado em terras do Estado Nacional, contornadas por vias conectoras aos principais eixos da cidade e por alamedas arborizadas com o palo borracho - árvore atarracada que chamou atenção de Siza. As construções de baixa altura, guardando ainda a tipologia das *casas chorizo*, não passaram despercebidas pelo arquiteto:

Sou um velho apaixonado pelas casas *chorizo*. As conheci em Córdoba e aqui existem com muita continuidade. É uma tipologia absolutamente a conservar porque, além de tudo, resumem a história da arquitetura recente já que há casas *chorizo* de arquitetura romântica, eclética, *art déco*, modernista. (LASCANO, 2001)

Trazer esta reflexão do arquiteto sobre as casas argentinas, evidencia o comunicar constante entre a forma, a história e os programas arquitetônicos. A casa *chorizo* é uma composição linear, que tem um pátio contíguo, também em linha, numa formação de alas que contribuem para a continuidade dos passeios públicos. Como veremos, a obra de Siza em Rosário reproduz o alinhamento, corrobora o quarteirão e utiliza o pátio como centro - estrutura apropriada para o programa público, extenso e facilmente legível. São formulações e reflexões sobre tipos arquitetônicos, entendidos "(...) como um princípio ordenador segundo o qual uma série de elementos, governados por precisas relações, adquirem uma determinada estrutura (...)" (ARÍS, 2014, p. 37). O arquiteto as emprega de acordo com a conveniência do programa que precisa resolver.

O programa, a forma.

Para Siza, que se diz agente de mestiçagem, "Aalto não trai nem o componente CIAM de suas obras, nem sua formação construtivista, neoclássica e romântica." (SIZA, 1994, p. 28). Ao que se sabe, Säynatsälo foi um projeto posterior à viagem de Alvar Aalto à Itália, então a organização em torno a um pátio e a presença da torre que abriga a câmara do conselho podem advir desta visita. O Centro Municipal Rosa Zipèrovich, com seu pátio /centro cívico, envolvido pelos edifícios do setor administrativo e artístico-cultural, é mais uma quadra no '*damero rosarino*', desenho ortogonal das colônias espanholas, composto pelo quarteirão, a célula do tabuleiro de damas.

Ambos os arquitetos pegam um modelo, adaptam-no ao contexto em que trabalham, acrescentam à forma inicial um aspecto, um detalhe, um volume, fazendo com que o modelo vá sendo distendido em relação às raízes locais. Há Siena em Säynatsälo, e há Alhambra em Rosário - não raro Siza refere a arquitetura em camadas de Alhambra, que o encantou em suas viagens de infância à Andaluzia: "Alhambra, testemunho da última grande civilização Islâmica na Península Ibérica (...), celebra o cruzamento de pessoas, viajantes e novos habitantes, acima de tudo, indivíduos plurais e cosmopolitas de distintas origens." (BABO, 2017)

O conjunto de Säynatsälo organiza-se em torno de um pátio, contornado por um U, que contém a câmara do conselho (torre a leste), os escritórios governamentais (a leste e a norte, com *brises* verticais que contornam as circulações), mais alguns escritórios e os alojamentos destinados a funcionários e cidadãos em situação de vulnerabilidade, acolhidos pela comunidade (a oeste). O fechamento do quadrângulo se dá pelo bloco voltado ao sul, que abriga a biblioteca e as lojas. O programa apresenta variedade de funções em organização concisa, ao mesmo tempo em que incrementa maior ou menor acesso às mesmas: para entrar nas lojas não é necessário acessar o pátio; e parte do acesso aos alojamentos está junto ao passeio público a oeste. Os acessos à câmara do conselho, à biblioteca e aos escritórios se dão pela entrada principal, num vértice a sudeste, junto à massa edificada da câmara: é uma escada retilínea que conduz ao pátio (figura 3).

No caso de Rosário a organização centralizada tende fortemente à estabilidade e à concentração. O pátio - quadrângulo que poderia ser a *Curia*, conforme Aalto, aqui denominado Praça Cívica, articula três edifícios: aquele em forma de U que contorna o pátio e que contém o setor administrativo vinculado às questões cotidianas de cidadania e registro geral; e o bloco artístico-cultural composto por auditório e oficinas, fechando o quadrângulo. O esquema geométrico e térreo é facilitador do reconhecimento de espaços, fundamental para um projeto de uso público de considerável área construída - e concede flexibilidade ao edifício, que pode transformar-se em um grande palco para atividades congretórias dos vizinhos do setor sul de Rosário (figura 4).

Figura 3: Pranchas de projeto do Centro Cívico Administrativo de Säynatsälo.

“Disponível” em: <https://www.archweb.com/architetture/disegno/Saynatsalo-town-hall-2D/>. Acesso em: 19 abr 2023

Figura 4: Pranchas de projeto Centro Municipal Distrito Sul de Rosário.

“Disponível” em: https://arquitecturadecalle.com.ar/wp-content/gallery/cmd-sur-alvaro-siza/centro_municipal_distrito_sur-b.jpg. Acesso em: 19 abr 2023

Na Escandinávia e na América, o espaço central tem a maior área dentre todos de cada obra, reunindo aqueles secundários ao redor do seu perímetro. O termo secundário refere-se ao fato de serem coadjuvantes à identidade formal e à capacidade de articular outros espaços, capacidade que parece ser mais reforçada em Rosário, talvez pela concepção claustal, mas também porque todas as funções programáticas tendem a ser acessadas exclusivamente pelo pátio. Arís auxilia na descrição:

“(…) a disposição em ‘claustro’ (….) caracteriza tantos edifícios ao longo da história, sejam estes conventos, hospitais, universidades, residências coletivas, etc. O claustro constitui uma ideia de arquitetura embasada na construção de uma galeria porticada que engloba e define um espaço livre recintado, de forma regular, a modo de jardim interior. A galeria vincula entre si uma série de corpos ou dependências diversas, dotando-lhes de uma superior unidade, de maneira que o organismo em seu conjunto tende à introversão, e todas suas partes recriam a integridade deste núcleo íntimo, no qual o edifício se contempla e mede o pulso de sua vida cotidiana. (ARÍS, 2014, p.25)

O CIAM VIII (Hoddesdon,1951) discutiu o ‘Coração da Cidade’, ressaltando a importância de símbolos e escalas da cidade serem levados em conta. À época estavam afloradas as deficiências do funcionalismo, pelo menos no contexto europeu, e se tornaria indispensável a investigação de vários elementos que compõem o ambiente urbano. Percebia-se a desvitalização da urbe, causada pela construção de objetos isolados, pela divisão das vizinhanças, pelo isolamento entre as edificações e, por conseguinte, das pessoas. Nas obras finlandesa e na argentina, os princípios decorrentes deste CIAM, são aplicados.

Percursos e recintos

Caminhando pela Avenida Uriburu, um dos eixos viários de Rosário, um muro branco começa a se fazer bastante presente. Entre tantos pequenos terrenos e construções, esta superfície branca de janelas altas é sutilmente protagonista; então é interrompida por um envidraçado, um dintel e um platô gramado: marca-se o recinto de entrada à municipalidade. Ao atravessar este recinto, já estamos no pátio, onde as alas do setor administrativo, no sistema claustal, podem ser dominadas pela visão. Assim como a escada retilínea e hierarquizada de Säynatsälo - um recinto enfaticamente público - é demarcadora da rota ao pátio e ao conselho, também é o percurso às alas do setor administrativo em Rosário, acessíveis pelo pátio, ao qual adentra-se pelo recinto à avenida Uriburu. Além dos recintos marcadores de acessos, em ambos os casos também há um apartar, um não proteger, um expor das funções mais comerciais e não cívico-culturais: é o caso do envidraçado bar à avenida Uriburu e das lojas diretamente voltadas ao passeio público de Säynatsälo com suas vitrinas envidraçadas. Bar e lojas são volumes levemente diluídos pela desmaterialização das arestas (figura 5).

É notável a cota elevada da *curia aaltiana* em relação à via circundante: ao criar a nova praça pública, o arquiteto doa à cidade um relevo a mais e confere certa hierarquia ao centro da composição; em Rosário isto não poderia acontecer, uma vez que a atitude é sempre replicar a vastidão plana do pampa (figura 5). Importante lembrar que este elevar, na Finlândia, diminui sobre a superfície gramada os efeitos da umidade. A preocupação com as questões climáticas

também é vista na biblioteca, que volta suas visuais ao pátio e ao exterior da composição, norte / sul, possibilitando iluminação ao ambiente de leitura.

Figura 5: Centro Cívico Administrativo de Aalto e Centro Municipal Distrito Sul de Siza - comparativo entre recintos de acesso, verticalização e horizontalização.

“Disponível” em: https://www.archdaily.com.br/br/877675/classicos-da-arquitetura-camara-municipal-de-saynatsalo-alvar-aalto/56de40ece58eced2d4000135-ad-classics-saynatsalo-town-hall-alvar-aalto-image?next_project=no e https://arquitecturadecalle.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/centro_municipal_distrito_sur-Alvaro-Siza.jpg. Acesso em 24 abril 2023

Entrando na Praça Cívica, via recinto da Uriburu, a leitura é de muita fluidez, seja por fluxos ou por visualidades: o microcosmo se abre ao céu e aos elementos da paisagem. É o grande recinto cuja ideia de amplidão é favorecida pela característica térrea e pela estratificação das fachadas, com maior altura na margem exterior (limite junto aos passeios públicos) e menor altura na margem interior (limite junto ao pátio).

A escada retilínea e em tijolos é o recinto de acesso principal ao pátio em Säynatsälo, que também pode ser acessado por outra escada, a sudoeste, de bases gramadas e espelhos de tábuas de madeira. Lembra curvas de nível, o que reforça a ideia da recriação de uma paisagem montanhosa. Outro recinto que explicita a ideia de flexibilidade também em Aalto, uma vez que, estando próximo à biblioteca, convida a ser um ambiente de leitura durante os valiosos dias ensolarados do hemisfério norte.

A torre da câmara abriga em plano elevado as decisões de impacto cívico: é o ponto culminante da composição. Ao ser questionado sobre, Aalto teria dito: “Cavalheiros! A câmara municipal mais bonita e famosa do mundo, a de Siena, tem 16 metros de altura. Proponho que construamos uma de 17 metros” (EARDLEY, 2021). Esta torre é um gesto de monumentalidade e diferenciação relativa ao conjunto edificado, aspecto oposto à não monumentalidade de Siza. Em Rosário, as fachadas vão surgindo suavemente no caminhar do transeunte, o volume do auditório é manipulado para não exceder em muito a altura dos demais blocos e, quando esta continuidade é impossível devido ao acesso de veículos, à guarita de controle, às edículas de apoio - onde a ruptura do alinhamento municipal é inevitável - Siza dilui estes ‘elementos estranhos’, a ponto de não parecerem mais fazer parte do conjunto.

O depoimento de Álvaro Siza coloca em manifesto parte das questões logo acima, assim como a própria escolha de uma composição centralizada em pátios:

A primeira coisa importante para mim é que se chegue ao edifício e se sinta onde está o acesso (...). O segundo é que a pessoa entre no edifício e, sem fazer

o mínimo esforço, saiba para onde dirigir-se. A terceira (...) é que essa pessoa possa ler o que sugere o edifício, e portanto desloque-se sem nenhuma dificuldade. (SIZA, 2001)

Materiais, estrutura, clima.

O trabalho dos artesãos sempre foi importante para Aalto e, numa Finlândia onde o cimento e o ferro estavam escassos, a madeira, o tijolo, a pedra e o cobre foram os materiais mais utilizados, em primor com o detalhe. Para hierarquizar o espaço a câmara do conselho, a estrutura de madeira é resolvida de maneira inovadora e expressiva, com uma forma 'de mariposa' ou 'feixe de borboletas'.

As pré-existências e o proposto mimetizam-se: para Aalto o edifício deve absorver as influências positivas do ambiente e interceptar as negativas, o que não deixa de estar presente em Siza, que intercepta a desorganização da região distrital em degradação, mas reconhece a força do traçado urbano. O edifício insere-se na paisagem urbana de Rosário sem a alterar, como se sempre tivesse feito parte dela, para além disso: as fachadas estratificam-se e ampliam visualidades, mais um reconhecimento do meio ambiente. Neste ponto, diferencia-se bastante do conjunto de Säynatsalo, bem identificável no contexto da cidade, mas que também lança olhares para a paisagem.

Esta análise foi facilitada pelo carácter decomponível de ambas as obras, podendo ser analisadas em partes, ainda que a leitura do todo seja lhes seja fundamental. Em Aalto e Siza vemos a potência de conjuntos estruturados, não redutíveis a uma organização modular (no sentido de reprodução ou matriz). Ao mesmo tempo, não há o desejo da espetacularização dos seus edifícios. Em ambos os casos há uma certa assimetria, acomodando o programa extenso e diversificado a partir desta leitura centro / margem. Na Finlândia esta assimetria está manifesta e reforçada pela altura preponderante da torre do conselho. Em Rosário as assimetrias e irregularidades são camufladas, até o ponto de que a leitura urbana não as credite à municipalidade.

A concepção do projeto como transformação de um material pré-existente, desenvolvendo ideias a partir de trabalhos anteriores, provem da continuidade de suas próprias investigações. O tipo, para além de ferramenta, é o próprio, trabalho humano. O homem que busca compreender a realidade e dotá-la de uma ordem.

A investigação, a fixação de seus objetivos, o encadeamento da experiência. Toda obra é o fruto de uma trajetória pessoal. Mas esta trajetória não se inscreve em um âmbito virgem e sim em um território construído desde a antiguidade, demarcado e esculpido por uma densa rede de caminhos que se entrelaçam: o território da arquitetura entendida como disciplina, como compêndio de saberes. O projeto se constrói, então, orientando-se neste território, traçando novos caminhos, unindo pontos antes desconexos, mas confrontando-se de um modo inevitável, com sua topografia e com os lugares que a fundam (ARÍS, 2014, p.80).

Nos casos estudados, o arquétipo pátio adquire sua própria característica de acordo com a localidade trabalhada. Na Finlândia a floresta em meio a água é a metáfora do sublime - e a

arquitetura ao mesmo tempo que se mimetiza com, compõe este sublime. Na Argentina, Siza curva-se ao maior feito humano, a cidade, enaltece a planície pampeana e a cidade ortogonal, reconhece o valor do cidadão, que constrói no dia a dia, os valores da nação. Ambos rejeitam a grandiosidade de um extraordinário feito formal.

As paredes de tijolos, assentadas sobre uma estrutura de concreto revestida por elementos cerâmicos, evidenciam o cuidado para que a construção tenha uma vida longa e em boas condições. A inclinação da cobertura é mais visível na torre, mas ocorre em toda a obra finlandesa - questão fundamental em regiões de nevascas. Há pergolados e elementos verticais que se assemelham a *brises*, por onde sobem trepadeiras, numa proteção às superfícies de vidro. A fachada oeste, junto à via pública, tem elementos ritmados, recuos das paredes e janelas, assim como linhas de incisão superior que evitam a formação de uma linha de gelo. Este setor é o bloco de alojamentos, que pode ser acessado sem ser pelo pátio.

A vegetação que emoldura o edifício e as peculiaridades vistas acima, trazem o trabalhar a partir do único, do individual, do artesanal. Os jogos e reflexos de iluminação sobre os tijolos e seu diálogo com as peças de madeira, sugerem um afastamento da estética limpa do movimento moderno. Plantear a terra, o local, a região, e o fato de a Finlândia estar deslocada relativamente aos grandes centros emanadores da cultura da modernidade, permite isto ao arquiteto, ainda que, o uso sutil de não muitos materiais, diminua a variedade dos mesmos.

Em Rosário, as porções estratificadas de fachada criam um jogo de volumes possível de ser visto desde o interior da composição, quebrando um pouco a austeridade dos muros brancos, ligando interior a exterior; jogam também um papel fundamental na ventilação e iluminação dos ambientes da municipalidade e replicam os planos horizontais da paisagem. As paredes horizontalizadas, fechadas ao exterior, sobre bases a protegê-las da umidade se completam nas *fênetres en longuer* interiores e exteriores e nos panos de vidro do setor administrativo.

A organização claustal do setor administrativo de Rosário, com sua colunata , traz uma neutralidade para o programa que envolve um espaço aberto, ao rés do chão, na cota da rua, severo, não transparente, alvo e austero – termo que o arquiteto repudia:

Os edifícios não são austeros. A simplicidade, como resultado de um esforço de criação me parece conceitualmente o oposto de simplismo, é preferível. A simplicidade não exige uma construção cara. Às vezes há uma confusão entre qualidade que depende do esforço e do luxo. Há certo tipo de qualidade a que todos têm direito, sejam ricos ou pobres. Uma obra como o centro de distrito sul tenderá a uma influência grande na população local e motivará uma exigência tanto em cada casa, como em relação à inversão pública na zona. Então há coisas com aparência caras que não são caras. Inclusive, esta não é uma obra cara (SIZA, 2001).

A estrutura portante, manifestada pela estética rítmica e cadenciosa do claustro, coaduna-se com a estrutura independente modernista. O esquema distributivo das salas do setor administrativo ajusta-se a esta modulação, e a dupla colunata confere certo apartamento, ainda que não estrito, entre circulações e esperas. Uma estratégia de flexibilização de espaços, que podem se moldar de acordo com a ocupação - em termos de quantidade de usuários e tipo de função. Todas estas questões são determinantes para o reforço da praça cívica como o espaço agregador do todo.

Permeabilidade visual, percursos gerados, estruturas formal, portante e programática são contributivas entre si, completam-se.

Certo ar solene não deixa de estar presente, assim como o caráter de repetição e o uso pouco variável de materiais. As áreas de espera, também delimitadas por um piso de madeira clara e teto baixo, reforçam o caráter congregacional. Acompanhando esta ala, anexa-se a faixa de escritórios, como vimos, já marcada por outra linha de colunas, mas agora com pavimento em mármore. Todos estes alinhamentos são intensificados pela luz natural contínua de janelas em cota superior.

Certamente o detalhismo de Aalto não está presente em Siza, que inclusive relata em alguns de seus textos o inevitável afastamento da contemporaneidade relativamente ao trabalho artesanal, mas frise-se que o mobiliário foi todo desenhado pelo arquiteto português e o encontro de materiais é evidentemente cuidadoso, ainda que com muito menor variação do que no caso finlandês. Sobre a questão do valor intrínseco da arquitetura, Aalto considerava que: “Se negligenciarmos o fator qualidade, a economia deixará de fazer sentido em qualquer campo, incluindo o da arquitetura.” (AALTO e FLEIG, 2001)

Conclusão

Na memória descritiva do concurso, Aalto escreve: “Em edifícios do Estado e Câmaras, o pátio tem preservado o seu significado fundamental desde os dias das antigas Creta, Grécia e Roma pela idade Média e Renascença” (PAATERO, 1999, p. 53). O ato patriótico fomentador de um espírito cívico que reforça o público e o encontro para a união da comunidade também é uma atitude de projeto definidora da obra de Siza em Rosário. Em ambas as obras, desde o interior do edifício, há visualidades para o pátio, numa referência permanente de representatividade. Aalto e Siza querem que seus edifícios sejam parte das paisagens construída, natural, humana, onde a escala humana permita manifestações espontâneas da vida social. A referência é sempre a partir do pedestre, de recintos bem marcados onde não há a dúvida de um espaço volátil ou de planta livre.

Os dois arquitetos em suas obras aqui estudadas, trazem o valor da arquitetura para o desenho da cidade, fomentando participação e cidadania; reconhecem que é preciso aprender com a cidade histórica, observando os valores do desenho moderno.

REFERÊNCIAS

AALTO, Elissa e FLEIG, Karl. **Alvar Aalto**. Martins Fontes: São Paulo, 2001.

ALVES, Ivo Rui Guerra. **Viagens às Curvas dos Lagos da Finlândia**. Dissertação do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. Julho de 2019.

ARÍS, Carlos Martí. **Las Variaciones de la Identidad. Ensayo sobre el Tipo em Arquitectura**. Fundación Arquia, ETSAB: Barcelona, 2014.

BABO, Constança. **Álvaro Siza: Visões de Alhambra**. In: http://artecapital.net/arq_des-139-alvaro-siza-visoes-da-alhambra. Último acesso: 18 abr 2023

CAPITEL, Antón. **La Arquitectura del Patio**. Editorial Gustavo Gili: Barcelona, 2005.

LOPES, Nelson Filipe Ferreira. **O arquétipo do Pátio no Edifício Contemporâneo**. Tese de Mestrado em Arquitetura. Orientação de Antonio Sérgio Koch. Universidade Lusófona do Porto. Dezembro de 2018.

SIZA Álvaro e MURO, Charles (org.). **Ecrits**. Ediciones UPC: Barcelona, 1994.

PAATERO, Kristiina. **Alvar Aalto em sete edifícios**. Lisboa: CCB, 1999.

Entrevista concedida por Álvaro Siza a Hernan Lascano, em setembro de 2001, ao Jornal El Litoral. In: <https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2001/09/01/politica/POLI-03.html>. Último acesso em 18 abr 2023

https://www.archweb.it/dwg/arch_arredi_famosi/Alvar_aalto/Saynatsalo_2d/Saynatsalo_a.aalto_aerial.htm. Último acesso: 25 ago 2021

<https://rosarionuestro.com/alvaro-siza-en-rosario/>. Último acesso: 25 ago 2021

<https://eardleydesign.com/halls/saynatsalo/>. Último acesso: 24 ago 2021

https://aplust.net/blog/alvar_aalto_syntsalo_town_hall_jyvskyl_finland/. Último acesso: 19 abr 2023

<http://talleravb.blogspot.com/2011/11/viaje-3-rosario-siza.html>. Último acesso: 19 abr 2023

<https://www.archweb.com/architettura/diseño/Saynatsalo-town-hall-2D/>. Último acesso: 19 abr 2023

<https://www.archweb.com/architettura/diseño/Saynatsalo-town-hall-2D/>. Último acesso: 19 abr 2023

https://arquitecturadecalle.com.ar/wp-content/gallery/cmd-sur-alvaro-siza/centro_municipal_distrito_sur-b.jpg. Último acesso: 18 abr 2023

www.architecture.eu/Architekten/Finnland/Aalto%20Alvar/Alvar%20Aalto%20-%20Saynatsalo%20Town%20Hall%203.html. Último acesso: 18 abr 2023

<https://notife.com/558227-este-viernes-llega-rosario-repara-al-distrito-sur/>. Último acesso: 19 abr 2023